

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ГОРДЕЕВА Н.В.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы формирования технологии государственного управления деятельностью учреждений системы здравоохранения в разрезе зарубежных стран. Выделены основные тенденции в регуляторной политике, проанализирована эффективность системы управления учреждением, предложены меры по улучшению организационной структуры управления учреждением.

Ключевые слова: управление, технологии, система здравоохранения, медицинское страхование, учреждения, фармацевтические препараты, государство.

FOREIGN EXPERIENCE IN FORMING THE TECHNOLOGY OF STATE MANAGEMENT OF ACTIVITIES OF HEALTH CARE INSTITUTIONS

PETRUSHEVSKAYA V.V.,
Doctor of Economics, Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**GORDEEVA N.V.,
PhD in Economic science,
Associate Professor,
SEI HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Considers the issues of formation of the technology of state management of the activities of healthcare institutions in the context of foreign countries. The main trends in regulatory policy are highlighted, the effectiveness of the institution's management system is analyzed, measures to improve the organizational structure of the institution's management are proposed.

Keywords: management, technology, healthcare system, health insurance, institutions, pharmaceuticals, government.

Постановка задачи. Здоровье трудовых ресурсов государства является залогом успешного функционирования отраслей национальной экономики с целью реализации соответствующих функций как гаранта жизни и здоровья населения и субъекта социально-экономических отношений по поводу оказания медицинской помощи. В современном мире отечественной системы здравоохранения наблюдается отрицательная тенденция следующих показателей: темпов роста объема фармацевтических препаратов, госпитального обеспечения лечебными средствами, инвестиций для развития рассматриваемой системы. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения системы управления деятельностью учреждений системы здравоохранения.

Актуальность данной проблемы обусловлена повышенным интересом ученых и практиков к определению мер по совершенствованию системы управления деятельностью учреждений системы здравоохранения. Данным вопросом занимается много отечественных и зарубежных специалистов. Однако наиболее острой на сегодняшний день остается проблема нерезультативного менеджмента в сфере здравоохранения, которая негативно воздействует на государство в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами исследований и совершенствования методического инструментария системы управления деятельностью учреждений системы здравоохранения занимаются следующие ученые: А.Н. Аверин [1], В.В. Костина [2], А.Г. Шаров [3], Л.А. Адамайтис [4],

Е.К. Полонникова [5] и др. Однако, несмотря на большое количество научных работ, посвященных исследованиям в области деятельности учреждений системы здравоохранения, еще многие прикладные вопросы требуют теоретического решения или дальнейшего совершенствования. Особенно это касается проблемы выбора критериев эффективности системы управления учреждением в современных условиях.

Цель статьи – обзор и анализ зарубежного опыта по формированию технологии управления деятельностью учреждений здравоохранения, определение путей и возможных методов совершенствования государственного менеджмента Министерства здравоохранения отечественного региона.

Изложение основного материала исследования. Управление деятельностью учреждений системы здравоохранения в зарубежных странах основывается на разделении затрат между государством и населением, которое приобрело форму в виде медицинского страхования. Рассматривая данную форму в зарубежных странах, следует выделить следующие общие черты: осуществление на добровольной основе в соответствии с принципом свободы договора; индивидуализированный характер продуктов; сотрудничество страховых компаний с индивидуальными страхователями и с корпоративными клиентами.

Отличительные черты медицинского страхования необходимо рассмотреть в разрезе его функционирования.

Так, в Германии государственное медицинское страхование имеет такие специфические особенности:

– оплата производится на паритетных началах работодателями и наемными работниками, а для лиц, которые не работают, имеющиеся системы специальных страховых тарифов;

– страховой тариф обязательного государственного медицинского страхования является фиксированным и не превышает определенную сумму, тогда как частные страховые тарифы рассчитываются индивидуально на основе проверки страхователя;

– оплата медицинских услуг в случае обязательного страхования осуществляется сразу, а в случае частного – сначала страхователем, а потом он предоставляет счета страховой компании, которая возмещает затраченные средства;

– обязательное страхование осуществляется в соответствии с традиционным методом лечения, существует специальная аптечная сеть, через которую происходит обеспечение личного страхования генерического типа, при этом размер возмещения зависит от цены препарата – избыток уплачивается самим страхователем.

Рассмотренные особенности государственного медицинского страхования позволяют выделить его приоритетную функцию. Как отмечается в работе [6] приоритетной функцией медицинского страхования является «...контрольная, которая следит за целевым расходованием бюджетных средств с долевой направленностью по фондам социального страхования».

Во Франции государственное медицинское страхование также является обязательным и осуществляется тремя фондами, из которых два предназначены для частных предпринимателей и работников сельского хозяйства. Взносы в фонды осуществляются за счет платежей работодателей, наемных работников и налога на доходы (для предпринимателей). Управление средствами этих фондов осуществляется под наблюдением работодателей, профсоюзов и государства. Указанные фонды покрывают около 80,0% общей суммы расходов на здравоохранение, другая часть оплачивается непосредственно пациентами и частными страховыми компаниями.

В Великобритании государственное медицинское страхование является бесплатным и покрывает все виды медицинских услуг. Весьма специфической является система распределения расходов. При получении стоматологической помощи пациент платит фиксированную сумму независимо от объема оказанной помощи. При назначении лекарственных средств стоматологом, врачом общей практики или профильным специалистом взимается фиксированный сбор, хотя около 80-90% случаев освобождены от уплаты такого сбора. Доля Национальной службы здравоохранения – учреждения, которое занимается государственным медицинским страхованием – в структуре общих расходов на здравоохранение составляет около 85,0%, эти расходы финансируются за счет налоговых поступлений – 76,0%, страховых взносов – 18,0% и сборов с пациентов – 3,0% и др.

Личное страхование в Великобритании позволяет свободное выбирать заведение здравоохранения врача и время проведения

процедуры, получить более высокий уровень обслуживания и конфиденциальности. Доля населения, пользующаяся частным страхованием, составляет лишь 10,0-12,0% [1].

Выявлено, что зарубежный опыт формирования технологии государственного управления в сфере здравоохранения «позволяет использовать различные базы сравнения и детализировать финансовое обеспечение по источникам поступления финансовых ресурсов. Это формирует дополнительный аналитический аппарат и способствует получению более значимой информации для эффективного управления...» [7]. Таким образом, изучение зарубежного опыта показывает, что финансовый менеджмент учреждений здравоохранения «обязан эффективно действовать в новых условиях» [8].

В целом стоит отметить следующие тенденции в регуляторной политике: уменьшение государственных расходов на реимбурсацию и разработку новых оригинальных препаратов; применение политики, направленной на сдерживание роста расходов с целью оптимизации государственных расходов на здравоохранение с помощью контроля уровня цен или путем референтного ценообразования; существование барьеров при регистрации лекарственных средств в странах-членах ЕС и препятствия на пути торговли препаратами; стимулирование новыми странами-участницами ЕС создать производство медицинских изделий на собственной территории.

Анализ системы управления учреждением здравоохранения определяется по следующей формуле:

Коэффициент эффективности организационной структуры управления (КЭ):

$$КЭ = РП / ЗУ, \quad (1)$$

где, РП – конечный результат, полученный от функционирования организационной структуры управления;

ЗУ – затраты на управление медицинским учреждением.

Уровень управляемости (Уу):

$$Уу = Уф / Ун, \quad (2)$$

где, Уф – фактический уровень сферы контроля;

Ун – норма управляемости.

Экономичность труда (ЭАУП):

$$\text{ЭАУП} = 1 - \text{САУП} : \text{СОБЩ}, \quad (3)$$

где, САУП – общая сумма затрат на управление;

СОБЩ – общая сумма затрат на оказание медицинской помощи по территориальной программе ОМС.

Коэффициент дублирования функций (Кд):

$$\text{Кд} = \text{Поз} / \text{Кн}, \quad (4)$$

где, Поз – количество работ, закрепленных за несколькими подразделениями;

Кн – нормативное количество работ.

Коэффициент надежности системы управления рассчитывается по формуле (Кнад.):

$$\text{Кнад.} = 1 - \text{Кнер} / \text{Кобщ}, \quad (5)$$

где, К нер – количество нереализованных управленческих решений;

Кобщ. – общее количество управленческих решений [2].

Исходные данные для расчета представленных показателей и результаты расчета представлены в табл. 1 [9].

Таблица 1

Критерии эффективности системы управления учреждением

Наименование показателя	2020	2021	Изменение
1	2	3	4
1. Объем оказания медицинской помощи, тыс. руб.	75359	89594	14235
2. Затраты на управление, тыс. руб.	11681	14156	2475
3. Коэффициент эффективности организационной структуры управления	6,45	6,33	-0,12
4. Норма управляемости, подразделений (человек)	6	6	0
5. Фактический уровень сферы контроля, подразделений (человек):			
5.1. Главного врача	5	5	0
5.2. Заместителя главного врача по лечебной работе	7	7	0
5.3. Заместителя главного врача по экономическим вопросам	2	2	0
5.4. Заместителя главного врача по амбулаторно – поликлинической работе	38	38	0

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
5.5. Заместителя главного врача по АХЧ	4	4	0
6. Уровень управляемости:			
6.1. Главного врача	0,83	0,83	0
6.2. Заместителя главного врача по лечебной работе	1,17	1,17	0
6.3. Заместителя главного врача по экономическим вопросам	0,33	0,33	0
6.4. Заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе	6,33	6,33	0
6.5. Заместителя главного врача по АХЧ	0,67	0,67	0
7. Экономичность труда в ОСУ	0,845	0,842	-0,003
8. Нормативное количество работ	154	167	13
9. Количество нереализованных управленческих решений, ед.	180	190	10
10. Общее количество управленческих решений, ед.	980	995	15
11. Коэффициент надежности системы управления	0,816	0,809	-0,007
12. Количество звеньев существующей организационной структуры	25	25	0
13. Оптимальное количество звеньев организационной структуры	25	25	0
14. Численность работников системы управления фактически	25	25	0
15. Коэффициент рациональности структуры	0	0	0
16. Общее число работников организации, чел.	150	150	0
17. Число работников, прошедших профессиональную подготовку за год, чел.	45	40	-5
18. Уровень организации профессиональной подготовки работников	0,30	0,27	-0,03
19. Количество внедренных новых методов лечения и медицинских программных продуктов	1	0	-1

Как показывает исследование результатов функционирования организационной структуры учреждения – коэффициент эффективности организационной структуры управления в 2020-2021 гг. снизился с 6,45 до 6,33, т.е. если в 2020 году на 1 руб. затрат на управление приходилось 6,45 руб. совокупных доходов, то в 2021 году только 6,33 руб.

Это связано с опережающими темпами прироста затрат на управление по сравнению с темпами прироста объемов оказания медицинской помощи. Кроме того, за анализируемый период отмечено снижение коэффициента экономичности труда в

организационной структуре управления с 0,845 до 0,842. Уровень управляемости руководителей среднего и высшего звена в медицинских учреждениях в среднем составляет 6 человек. В нашем случае, как показывают данные табл. 1, все руководители функциональных направлений, за исключением зам. главного врача по лечебной работе и заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической службе недогружены. Перегруженным является заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работы из-за находящегося в его непосредственном подчинении 33 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого, перегруженным управленческими функциями является зам. главного врача по лечебной работе.

Следует отметить, что в его подчинении находится непрофильное подразделение – статистическое бюро, функции которого следует передать бухгалтерии. Все функции учреждения закреплены за соответствующими подразделениями. В этой связи отмечаем отсутствие дублирования отдельных функций. Поэтому при оптимальности построения организационной структуры управления функционирование структуры недостаточно эффективно, о чем свидетельствует снижение соответствующего коэффициента эффективности. Также следует отметить, что не уделяется должного внимания вопросам, связанным с повышением квалификации медицинских работников и внедрению новых медицинских технологий и программных продуктов в современных условиях. Можно предложить следующие меры по улучшению организационной структуры управления учреждением:

- передача функций статистического бюро работникам бухгалтерии. В настоящее время штат статистического управления предусматривает 0,5 ставки медицинской статистики. Эту должность занимает сотрудник, не имеющий специального медицинского образования;

- для уменьшения уровня загруженности заместителя главного врача в работе амбулатории, а также для повышения уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи необходимо ввести должность заместителя главного врача по службе здоровья населения с передачей ему функций управленческих консультаций;

- с целью ускорения внедрения новых методов лечения необходимо создать при учреждении лечебный совет. Основная

цель лечебного совета – совершенствованию деятельности Министерства здравоохранения. Задачами лечебного совета, в состав которого войдут главный врач, заместители главного врача и руководители отделений будут являться элементы, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Основные задачи лечебного совета

Предложенные мероприятия позволят улучшить технологию государственного управления деятельностью учреждений системы здравоохранения в отечественном регионе.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, государственное управление здравоохранением является целенаправленной, планомерной, непрерывной деятельностью органов государственной власти, которая проявляется в исполнительно – распорядительном по форме и организующем по содержанию воздействию на управляемые объекты и преследует своей целью обеспечение граждан гарантированным государством правом на получение бесплатной и качественной медицинской помощи.

В настоящее время основными направлениями реформирования отрасли являются совершенствование

нормативно–правовой базы и финансово-экономического механизма, научная организация оказания медицинской помощи, включающая использование принципов доказательной медицины и математическое моделирование деятельности, формирование личностных установок людей в пользу здорового образа жизни и восприятия здоровья как важнейшей жизненной ценности.

Список использованных источников

1. Аверин А.Н. Финансовое обеспечение социальной политики и социальной сферы / А.Н. Аверин // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. – № 2 (93). – С. 135-139.

2. Костина В.В. Государственное финансирование системы здравоохранения в современной России / В.В. Костина // Вестник современных исследований. 2017. – № 7-1 (10). – С. 203-210.

3. Шаров А.Г. Концепция управления в здравоохранении / А.Г. Шаров, И.В. Иванова // сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Москва, 15 марта 2019 г. – Москва: ООО «НИЦ АРТ», 2019. – С. 198-207.

4. Адамайтис Л.А. Анализ систем здравоохранения зарубежных стран / Л.А. Адамайтис, А.С. Катаева // Сборник статей. Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, Киров, 01-29 апреля 2017 года / Вятский государственный университет. – Киров: Вятский государственный университет, 2017. – С. 4304-4309.

5. Полонникова Е.К. Организация системы здравоохранения: опыт зарубежных стран / Е.К. Полонникова // материалы XII Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 05 февраля 2021 года. – Чебоксары: Издательско-полиграфическая компания «Новое время» (Чебоксары), 2021. – С. 162-165.

6. Евтеева С.Г. Формирование негосударственного сектора социальных услуг в развитых странах / С.Г. Евтеева, В.Р. Борисенко // тезисы докладов и выступлений III международной научно-практической конференции молодых ученых, Донецк, 07-08 декабря 2021 года. – Донецк: ДОННУ, 2021. – С. 168-170.

7. Петрушевская В.В. Финансовое обеспечение деятельности территориальных единиц экономики государства /

В.В. Петрушевская, М.Д. Агаркова // материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2020 года. – Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2021. – С. 98-102.

8. Коротыч А.С. Финансирование мероприятий по предупреждению COVID-19 – важный аспект финансового менеджмента в условиях пандемии / А.С. Коротыч, Н.В. Гордеева // материалы V Республиканской научно-практической конференции, Донецк, 30 октября 2020 года / Отв. редактор А.В. Ярошенко. – Донецк: ДОННТУ, 2020. – С. 534-539.

9. Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mzdnr.ru/> (дата обращения: 09.03.2022)

УДК 378.046.4(477.61)

DOI

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
директор института дополнительного
профессионального образования и дистанционного
обучения,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрена динамика основных показателей, которые характеризуют систему дополнительного профессионального образования в условиях становления экономики Луганской Народной Республики. Такой анализ в динамике представлен демографическими показателями и рынком труда за период 2019-2021 гг. Результаты анализа позволяют выделить конкурентные преимущества образовательной организации с учетом действия внешних факторов (военно-политический конфликт, усиление международных экономических санкций против Российской Федерации).

***Ключевые слова:** рынок, дополнительное профессиональное образование, Луганская Народная Республика, демография, занятость населения*